
Predicciones globales del consumo de combustibles marítimos mediante aprendizaje automático

Global predictions of fuel marine consumption using machine learning

Milva Eileen Justavino-Castillo ¹

¹ Facultad de Ingeniería Industria, Universidad Tecnológica de Panamá, CR-Chiriquí.

² Escuela de Innovación Digital, Instituto Técnico Superior Especializado, Panamá, Panamá

³ Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, Universidad Tecnológica de Panamá, 0819 Panamá, Panamá.

⁴ Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Los Ríos, Ecuador.

*Autor de correspondencia: carlos.rovetto@utp.ac.pa.

RESUMEN. En las operaciones de buques marítimos, los costos del combustible son costos operativos muy importantes que afectan la rentabilidad general de la industria del transporte marítimo. Aún más importante son las estrictas regulaciones internacionales de la Organización Marítima Internacional (OMI) de Naciones Unidas (UN), que buscan mejorar la eficiencia y prevenir el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero CO₂ en este tipo de transporte según lo indicado por el protocolo de Kyoto. En este trabajo se utilizará Aprendizaje Máquina (Machine Learning – ML), para predecir el consumo de este tipo de transporte utilizando los datos del informe sobre el consumo de combustible de los buques presentado a la base de datos GISIS de la OMI (2019:2023) con la intención de sentar las bases para estimar la generación de la emisión de dióxido de carbono (CO₂) por parte de los buques de carga que transportan mercancías. La OMI señala que el transporte marítimo es responsable de una parte considerable de las emisiones mundiales de CO₂, y existe una creciente preocupación por la necesidad de descarbonizar esta industria mediante combustibles más limpios, siendo importante para Panamá conocer la realidad de estas emisiones, debido a que alrededor del 5% del comercio marítimo mundial (14,000 buques) cruzan nuestras aguas.

Palabras clave. Pronóstico de combustible; marítimo; Buques; OMI, CO₂; Aprendizaje Máquina.

ABSTRACT. In maritime vessel operations, fuel costs represent a significant portion of operating expenses and directly influence the overall profitability of the shipping industry. Even more critical are the stringent international regulations established by the International Maritime Organization (IMO) of the United Nations (UN), which aim to enhance energy efficiency and curb the growth of greenhouse gas emissions CO₂ from this sector, in accordance with the Kyoto Protocol. This study proposes the application of Machine Learning (ML) techniques to predict fuel consumption in maritime transport. The analysis leverages data from the IMO's Global Integrated Shipping Information System (GISIS) fuel consumption reports submitted between 2019 and 2023. The goal is to establish a methodological foundation for estimating carbon dioxide (CO₂) emissions generated by cargo vessels engaged in global trade. According to the IMO, maritime transport is responsible for a significant share of global CO₂ emissions. Growing concern over the decarbonization of this industry has intensified the focus on the development and adoption of cleaner fuels. For Panama, this issue holds relevance, given that approximately 5% of global maritime trade—corresponding to around 14,000 vessels—passes through its territorial waters.

Keywords. Fuel forecasting; maritime; Vessel, OMI, CO₂; Machine Learning.

1. Introducción

El transporte marítimo a través de buques de carga es uno de los pilares de la economía mundial [1], sin embargo, su alto consumo de combustibles fósiles y generador de gases de efecto invernadero lo convierte en sujeto de regulaciones internacionales de la Organización Marítima Internacional (OMI) de Naciones Unidas (UN). Este organismo tiene dos regulaciones clave: el SEEMP (Plan de Gestión de la Eficiencia Energética del Buque) y el EEDI (Índice de Eficiencia Energética), que buscan mejorar la eficiencia y prevenir el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en este tipo de transporte.

En 2023, los 175 países que integran la OMI acordaron reducir entre un 20 % y un 30 % (respecto a 2008) las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas por la industria al 2030 y en al menos un 70 % al 2040 [2]. El Artículo 38(e) del Convenio constitutivo de la OMI, relativo a las funciones del Comité de Protección del Medio Marino para examinar y adoptar las medidas para la prevención y el control de la contaminación marina causada por los buques [3]. Finalmente, los usuarios de las navieras exigen que estén sean sostenibles y por lo tanto los operadores y administradores portuarios, así como las partes interesadas de la comunidad portuaria, deberán mejorar su desempeño en las dimensiones: económica, social y ambiental de la sostenibilidad [4], [5].

Ilustración 1: Definición del transporte marítimo sostenible. Fuente: UNCTAD.

Por las razones antes expuestas es importante la oportuna, precisa y transparente predicción del consumo

de combustible de los buques de carga. Esta información ayudará a prevenir daños en el medioambiente y reducir los costos operativos importantes que afectan la rentabilidad general de la industria del transporte marítimo y cumplir con las exigencias de los usuarios de los servicios marítimos. Para Panamá es especialmente importante conocer la realidad de estas emisiones, debido a que alrededor del 5% del comercio marítimo mundial (14,000 buques) cruzan nuestras aguas.

Adicionalmente, podemos mencionar que el consumo de combustible para buques (FOC) constituye un costo operativo elevado de al menos el 25% de un buque, su pronóstico preciso y la predicción confiable de los gastos operativos relevantes del buque pueden tener un impacto importante en la sustentabilidad y la rentabilidad de la operación del buque [6]. En este trabajo se realiza una predicción del consumo de combustible por tipo de buque utilizando ML con los datos anuales desde el año 2019 al 2023 que se encuentra en las tablas: Tabla 2 y Tabla 3 del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) de la OMI. En este estudio se busca sentar las bases para determinar la generación de CO₂ a través de un análisis más profundo que incluirá una fase de mejoramiento de los datos mediante la utilización del filtro de Kalman [7], lo cual se sabe reporta mejoras en las métricas cuantitativas de rendimiento del modelo como el Error Absoluto Medio (MAE) Error Cuadrático Medio (MSE) y el Error Cuadrático Medio (RMSE), sin embargo, no es parte de este trabajo.

Para realizar el entrenamiento y validación del modelo, utilizamos datos reales de los informes de datos de consumo de combustible de buques de carga presentados en la base de datos de consumo de combustible del Comité de Protección del Medio Marino de la OMI (MEPC), para buques de la OMI, incluidas las clasificaciones de Indicador de Intensidad de Carbono (CII) en el rango de tiempo antes indicado [8] debido a que los años recientes no se muestran al público en general y requieren ser miembro de esta organización o estar vinculado a este sector para obtener los años más recientes.

Se efectuó una búsqueda de artículos científicos para realizar un estado del arte del tema y posteriormente se utilizó el software VOSviewer [9], con el que se elaboró una búsqueda de términos en el conjunto de artículos

previamente seleccionados, creando así una red bibliométrica.

Se encontró 3570 términos, de los cuales 16 términos superaron el umbral de 10 ocurrencias entre los artículos seleccionados, generando la Figura 2, que realiza un mapeo de términos indicando las ocurrencias en forma de densidad y tamaño de los nodos.

El nodo central, "Model", indica los esfuerzos que se realizan para generar modelos predictivos utilizando muchos de ellos inteligencia artificial, sin embargo, si agregamos la palabra clave Kalman Filter, vimos que la búsqueda combinada se redujo a cero para este tópico, por lo cual su uso sería un aporte futuro en esta área que deseamos abordar próximamente. El filtro de Kalman proporciona el estimador lineal con menor error cuadrático medio, combinando la evolución de la variable con observaciones recogidas [10].

Figura 2: Mapa de ocurrencia de términos de la búsqueda de información.

En los últimos cinco años, el uso de algoritmos de aprendizaje automático (ML) han experimentado un crecimiento constante en diversas áreas de aplicación y en particular, las redes neuronales LSTM (memoria a corto-largo plazo) han demostrado su eficacia en el modelado de secuencias temporales no lineales, y numerosos estudios las han aplicado para analizar el transporte marítimo de buques [11].

El uso del filtro de Kalman (modelo de nivel local) reduce el ruido y completa de manera eficiente los valores faltantes de cada columna numérica de

combustible en la Tabla 2 y Tabla 3 para cada categoría de tipo de barco a lo largo de los años, sin embargo, en este trabajo nos hemos concentrado en la tabla 3.

El resto del artículo se estructura de la siguiente manera: En la Sección 2, Materiales y Métodos, detalla las fuentes de datos y la metodología de trabajo. Allí también se detalla las etapas del programa de predicción en Python. Allí se detallan aspectos de las fuentes de datos. La Sección 3, 3. Métricas de rendimiento del programa, presenta los principales indicadores de rendimiento de la predicción. Finalmente, la Sección 4, Conclusiones, resume las contribuciones clave del estudio y propone líneas de investigación futuras.

2. Materiales y Métodos

2.1. Metodología

Como se muestra en la Figura 3, la metodología sigue un flujo de trabajo estructurado que consiste en siete pasos. Este proceso integrado mejora la interpretabilidad de los datos de la OMI.

1. Identificación de los datos: este paso consiste en identificar cuáles son los tipos de datos necesarios para solucionar el problema.

2. Definición de las métricas: en función del tipo de datos a utilizar, se definen las métricas que nos permitirán medir los resultados.

3. Obtención de los datos: los datos se obtienen del Informe de los datos de consumo de combustible presentados a la Base de Datos de los Buques de la OMI en GISIS (Año de notificación: 2019–2023). De este informe se obtienen datos de dos tablas relevantes llamadas tabla 2 y tabla 3. Estas tablas contienen la siguiente información:

a. Tabla 2: contiene el monto anual agregado de cada tipo de combustible consumido por los buques de 5.000 GT y más. La información está clasificada por tipo y categoría de buque según el EEDI (Energy Efficiency Design Index) e incluye las categorías "Others" y "Passenger ship" para los buques no sujetos al EEDI.

b. Tabla 3: contiene las columnas con la información de: "Number of ships", "Gross tonnage", "Deadweight tonnage", "Distance travelled"; "Hours under way", "CO2 Emissions", "AER for each EEDI Ship Size" y "cgDIST for each EEDI Ship Size".

4. Depuración de los datos: en este paso se verifican que los datos contenidos en ambas tablas puedan ser utilizados en el modelo que se implementará. Luego de

este análisis, se comprobó que los datos contenidos en la tabla 2 presentaban muchas inconsistencias y se procedió a descartar dicha tabla. Por otro lado, se confirma que las cinco primeras columnas de la tabla 3, “Number of ships”, “Gross tonnage”, “Deadweight tonnage”, “Distance travelled” y “Hours under way” contienen los estándares en todos los años. Se procedió a seleccionar esta información de las catorce categorías de buques de carga: “Bulk Carrier”, “Combination Carrier”, “Containership”, “Cruise passenger ship”, “Gas Carrier”, “General cargo ship”, “LNG Carrier”, “Others”, “Passenger ship”, “Refrigerated cargo carrier”, “Ro-ro cargo ship (vehicle carrier)”, “Ro-ro cargo ship”, “Ro-ro passenger ship” y “Tanker” de la tabla para el estudio.

5. Preprocesamiento de los datos: se normalizaron los datos del consumo de combustible considerando solo los valores agregados por categoría de buque EEDI y no EEDI. Esto responde a que existen inconsistencias anuales debido a los diferentes rangos de las categorías de toneladas cargadas.

Ilustración 3: Metodología

6. Programación del modelo: se programa el modelo que permita pronosticar las métricas de la actividad marítima.

7. Visualización de los resultados: los resultados se visualizan mediante tablas y gráficos de forma que sean fáciles de entender.

2.2. Descripción del programa de pronóstico.

El programa pronostica métricas de actividad marítima utilizando la tabla #3 de la OMI que incluye la siguiente información: Número de barcos, tonelaje bruto, peso muerto, distancia recorrida y horas en navegación para los años 2024 y 2025 utilizando regresión lineal basada en datos de entrenamiento de 2019 a 2023.

Lee los datos desde un archivo de datos separados por coma (.csv) con los datos históricos organizados por año. Para cada tipo de barco, entrena un modelo de regresión lineal para identificar tendencias y generar estimaciones futuras. Los resultados previstos se organizan en un formato estructurado y se exportan a un archivo de texto, proporcionando una proyección basada en datos de las operaciones marítimas para los años indicados. Finalmente evalúa el rendimiento del modelo utilizando validación cruzada Leave-One-Out (LOO-CV).

Etapas del programa de pronóstico:

1. Configuración e importación de las librerías: pandas, numpy, LinearRegression de sklearn. Establece las columnas de interés (COLS_OUT): year, ship_type, number_of_ships, gross_tonnage, deadweight, distance_travelled, hours_under_way.
2. Carga y Preprocesamiento de Datos: Se realiza la carga todas las hojas del archivo Excel desde el año 2019 al año 2023.
3. Uso de las funciones de predicción: Se ajusta un modelo de regresión lineal sobre datos históricos para predecir valores de 2024 y 2025.
4. Proceso de Predicción: Para cada tipo de barco (renglones) se registran los datos de entrenamiento. Se realiza una validación cruzada Leave-One-Out Cross-Validation (LOO-CV) para cada columna numérica. Se realiza el proceso de predicción utilizando regresión lineal.
5. Se genera un archivo de texto separado por comas con todos los resultados incluidos la predicción. Este archivo se orden por años en las filas y los criterios a predecir en las columnas y renglones de interés.
6. Se realiza un informe de Rendimiento con lo siguientes parámetros: MSE, MAE y RMSE, que detallamos adelante [12].

Este programa se puede resumir en la siguiente figura 4.

Figura 4: Etapas del programa de pronóstico.

3. Métricas de rendimiento del programa

Se presenta una interpretación detallada de las métricas de rendimiento del modelo proporcionadas para los cinco parámetros que se predicen, utilizando los datos entre 2019 y 2023, basadas en la validación cruzada de exclusión de uno (LOO-CV) [13]. El rendimiento del modelo en las cinco variables objetivo muestra una calidad aceptable dependiendo de la información que se desea predecir, debido a que existen valores con diferencias significativas como se puede ver en la tabla 1. El Error Absoluto Medio (MAE) varía desde un mínimo de 96.38 (para el número de barcos) hasta más de 8 millones (para la distancia recorrida), lo que indica es un modelo razonablemente preciso, sin embargo, es menos confiable para variables continuas de gran escala, como el tonelaje, el peso muerto y la distancia recorrida. En general para todo el modelo los valores son: MSE = 72.502.253.573.355,33 MAE = 3.532.157,35 RMSE = 8.514.825,52 (n = 350, donde 70 puntos de datos por 5 objetivos).

Table 1: Rendimiento LOO-CV de los datos 2019–2023

	MSE	MAE	RMSE
Number of ships	34,238.89	96.38	185.04
Gross tonnage	4.31×10^{13}	3.56×10^6	6.57×10^6
Deadweight	1.16×10^{14}	5.13×10^6	1.08×10^7
Distance travelled	2.01×10^{14}	8.21×10^6	1.42×10^7
Hours underway	2.03×10^{12}	7.59×10^5	1.42×10^6

Los valores del Error Cuadrático Medio (MSE) y el Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE) son muy altos en estas variables de gran escala (por ejemplo, toneladas, kilómetros, horas). Los valores de RMSE son también

mucho más altos que los de MAE, siendo sensible a errores grandes.

En general, el modelo muestra un desempeño aceptable para predecir cantidades discretas como el número de barcos, pero una precisión menos satisfactoria para variables continuas de gran escala, por lo que para el futuro debemos hacer una normalización más estricta con los grandes valores.

4. Conclusiones

Con el fin de reducir el impacto del transporte marítimo en el cambio climático, la OMI comenzó a principios de la década de 2000 a considerar medidas técnicas y operativas para mejorar la eficiencia energética de los buques.

En este estudio se aporta al campo del transporte marítimo al demostrar que la aplicación de modelos de ML para la predicción del consumo de combustible no solo mejora la precisión de las estimaciones, sino que también habilita la toma de decisiones estratégicas más informadas por parte de las compañías navieras. Como resultado, las organizaciones pueden optimizar sus operaciones, reducir costos, minimizar las emisiones de CO₂ [14] y alinearse con las normativas internacionales establecidas por la OMI.

De igual manera, se destaca que el valor de estos modelos trasciende la eficiencia operativa, al permitir una respuesta más clara y transparente a las crecientes exigencias de las partes interesadas (stakeholders), quienes demandan prácticas empresariales sostenibles y responsables a lo largo de toda la cadena de suministro.

Con este trabajo se ha demostrado que los modelos deben ajustarse a métodos más precisos que consideren cifras significativamente grandes junto a valores relativamente pequeños, sin embargo, a pesar de estos hallazgos las métricas muestran resultados aceptables para el modelo.

AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestro agradecimiento al Sistema Nacional de Investigadores de Panamá (SNI) de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

REFERENCIAS

- [1] R. Yan, S. Wang, y Y. Du, «Development of a two-stage ship fuel consumption prediction and reduction model for a dry bulk ship», *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, vol. 138, p. 101930, 2020.
- [2] R. MEPC, «2023 IMO strategy on reduction of GHG emissions from ships», 2023.
- [3] B. P. Kerr, «Binding the international maritime organization to the united nations convention on the law of the sea», *International Organizations Law Review*, vol. 19, n.º 2, pp. 391-422, 2022.
- [4] H. N. Psaraftis, P. Amboy, y Psaraftis, *Sustainable shipping*. Springer, 2019.
- [5] S. D. Chatzinikolaou y N. P. Ventikos, «Sustainable maritime transport: An operational definition», *Sustainable Maritime Transportation and Exploitation of Sea Resources*, pp. 931-39, 2011.
- [6] C. Gkerekos, I. Lazakis, y G. Theotokatos, «Machine learning models for predicting ship main engine Fuel Oil Consumption: A comparative study», *Ocean Engineering*, vol. 188, p. 106282, 2019, doi: <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2019.106282>.
- [7] A. Carron, M. Todescato, R. Carli, L. Schenato, y G. Pillonetto, «Machine learning meets Kalman filtering», en *2016 IEEE 55th conference on decision and control (CDC)*, IEEE, 2016, pp. 4594-4599.
- [8] International Maritime Organization, «IMO Data Collection System (DCS)». [En línea]. Disponible en: <https://www.imo.org/en/ourwork/environment/pages/data-collection-system.aspx>
- [9] N. J. van Eck y L. Waltman, «VOSviewer». Accedido: 13 de septiembre de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.vosviewer.com/>
- [10] Y. Bai, B. Yan, C. Zhou, T. Su, y X. Jin, «State of art on state estimation: Kalman filter driven by machine learning», *Annual Reviews in Control*, vol. 56, p. 100909, 2023.
- [11] R. F. Melo, N. M. de Figueiredo, M. S. G. Tobias, y P. Afonso, «A Machine Learning Predictive Model for Ship Fuel Consumption», *Applied Sciences*, vol. 14, n.º 17, 2024, doi: 10.3390/app14177534.
- [12] C. J. Willmott y K. Matsuura, «Advantages of the mean absolute error (MAE) over the root mean square error (RMSE) in assessing average model performance», *Climate research*, vol. 30, n.º 1, pp. 79-82, 2005.
- [13] S. Kuh, L. Kennedy, Q. Chen, y A. Gelman, «Using leave-one-out cross validation (LOO) in a multilevel regression and poststratification (MRP) workflow: A cautionary tale», *Statistics in Medicine*, vol. 43, n.º 5, pp. 953-982, 2024.
- [14] F. de Manuel López, «Evaluación de las Consecuencias de la Nueva Regulación de la OMI sobre Combustibles Marinos», PhD Thesis, Navales, 2015.